

Helligkeit und Bewegung

(ein einfaches Modell der Helligkeit)

Harald Schröder

Es ist bekannt, daß die Planeten Merkur und Venus im Fernrohr verschiedene Phasen ähnlich wie der Mond zeigen. Zur Bestimmung der scheinbaren Helligkeit ist neben der Entfernung die Phase entscheidend. Aus diesem Grund haben Merkur und Venus nicht die größte scheinbare Helligkeit, wenn sie die geringste Entfernung zur Erde haben. Im Fernrohr sind dann beide Planeten als sehr schmale Sichel zu sehen. Die maximale scheinbare Helligkeit wird erreicht, wenn Venus und Merkur im Fernrohr eine dicke Sichel zeigen. Wir wollen hier die scheinbare Helligkeit eines Planeten in Abhängigkeit von seiner Bewegung untersuchen. Dazu führen wir folgende Größen ein:

$\vec{r}_s(t)$ = Position eines selbstleuchtenden Körpers S (Fixstern)

$\vec{r}_p(t)$ = Position eines bestrahlten Körpers P (Planet), P leuchtet nicht selbst.

$\vec{r}_B(t)$ = Position eines anderen Körpers B (Planet), auf dem sich ein Beobachter befindet. B leuchtet nicht selbst.

$\vec{r}_s, \vec{r}_B, \vec{r}_p \in R^3$ $t = \text{Zeit}$

Annahme: P und B besitzen **keine** Atmosphären.

Alle 3 Körper sind Kugeln, deren Radien klein gegenüber den Entfernungen der 3 Körper untereinander sein sollen.

Der Reflektionswinkel (Phasenwinkel):

α = Phasenwinkel, unter dem P bei B gesehen wird.

$$\alpha = 180^\circ - \beta \quad \cos \alpha = \cos(180^\circ - \beta) = -\cos \beta$$

Der Winkel β kann mit dem Skalarprodukt beschrieben werden:

$$\cos \beta = \frac{(\vec{r}_B - \vec{r}_P) \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_P)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_B| \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_P|}$$

Daraus folgt:

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{r}_P - \vec{r}_B) \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_P)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_B| \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_P|} \quad (1)$$

Nun erklären wir folgende Größen:

R_s = Radius der Kugel S (Fixstern)

R_p = Radius der Kugel P (Planet)

R_B = Radius der Kugel B (Planet mit Beobachter)

R_a = Radius der Augenlinse des Beobachters

Das Problem ist, die Helligkeit der Kugel P , von B aus gesehen, zu bestimmen.

$\Phi_{s,p}$ = Lichtstrom, der von S nach P geht.

I = Lichtstärke von S

$\Omega_{s,p}$ = Raumwinkel, unter dem P von S aus erscheint.

Nach Voigt [4] Kapitel V.1.1 S.177 kann der Raumwinkel näherungsweise durch

$$\Omega_{s,p} = \frac{\pi R_p^2}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2} \quad R_p \ll |\vec{r}_s - \vec{r}_p|$$

dargestellt werden.

$$\Phi_{s,p} = I \cdot \Omega_{s,p}$$

ist nach Kuchling [3] Kapitel 27.2.4. S.387 der dazugehörige Lichtstrom.

Der Lichtstrom Φ_α mit Berücksichtigung des Phasenwinkels:

$$\Phi_\alpha = \frac{\alpha}{\pi} \cdot \Phi_{s,p} \quad \alpha \text{ in Bogenmaß}$$

$$\Phi_\alpha = \frac{\alpha}{180^\circ} \cdot \Phi_{s,p} \quad \alpha \text{ in Grad}$$

a = spezifische Lichtintensität (Reflektionsfaktor) der Kugel P

Für die Beleuchtungsstärke E , die der Beobachter auf der Kugel B aufnimmt, erhalten wir nach Kuchling [3] Kapitel 27.2.7. S.389:

$$E = \frac{\Phi_\alpha \cdot a}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

Der Lichtstrom, den der Beobachter aufnimmt, ist nach Kuchling [3] (O 27.21) S.389:

$$\Phi_B = \pi \cdot R_a^2 \cdot E$$

Φ_B kann ebenso wie E als Maß für die Helligkeit angesehen werden. Wenn wir nun die Einsetzungen vornehmen, erhalten wir:

$$E = \frac{\alpha \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2} \quad (2)$$

$$\Phi_B = \frac{\pi \alpha R_p^2 R_a^2 I a}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

Das sind die Formeln für die Helligkeit unter der Voraussetzung, daß der Zwischenraum Vakuum ist. Es findet also keine Absorption statt. Wir werden nun die Absorption mit berücksichtigen. Der ganze Raum soll jetzt mit einem Medium versehen sein. m ist der Absorptionskoeffizient. Die folgenden Formeln

ändern sich dann:

$$\Phi_{s,p} = \Omega_{s,p} \cdot I \cdot e(\vec{r}_s, \vec{r}_p, t)$$

und

$$E = \frac{\Phi_\alpha \cdot a}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2} \cdot e(\vec{r}_p, \vec{r}_B, t)$$

$e(\dots)$ sind Schwächungsfaktoren. Im Fall gleichmäßiger Absorption, d.h. m zeitlich und räumlich konstant, erhalten wir:

$$e(\vec{r}_s, \vec{r}_p, t) = e^{-m \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_p|}$$

$$e(\vec{r}_p, \vec{r}_B, t) = e^{-m \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|}$$

Bei ungleichmäßiger Absorption ist dagegen:

$$e(\vec{x}, \vec{y}, t) = e^{-F(\vec{x}, \vec{y}, t)}$$

mit

$$F(\vec{x}, \vec{y}, t) := \int_0^1 m(\vec{s}(\vec{x}, \vec{y}, \tau), t) \cdot |\vec{x} - \vec{y}| d\tau$$

wobei

$$\vec{s}(\vec{x}, \vec{y}, \tau) = \tau \vec{x} + (1 - \tau) \cdot \vec{y} \quad \tau \in [0, 1]$$

und

$$\vec{s}(\tau = 0) = \vec{y} \quad \vec{s}(\tau = 1) = \vec{x}$$

$m(\vec{x}, t)$ ist dabei eine Absorptionsfunktion, die von $\vec{x} \in \mathcal{R}^3$ und t abhängt. Die Formel für die ungleichmäßige Absorption gilt nur bei extrem dünnem Medium wie z.B. im interstellaren Raum. Auch dann gilt diese Formel nur näherungsweise. Im nichthomogenen Medium werden die Lichtstrahlen gebrochen. Diese Richtungsänderung ist sehr schwer zu berücksichtigen. Bei sehr dünnen Medien, wie bei der extrem verdünnten Materiedichte im interstellaren Raum, tritt keine nennenswerte Richtungsänderung auf.

Bei der Formel für ungleichmäßige Absorption handelt es sich um ein Kurvenintegral 1. Art vgl. Bronstein [2] Kapitel 3.1.8.2 S.319.

Wenn wir die Einsetzungen genauso wie im Fall des Vakuums vornehmen, bekommen wir:

$$E = \frac{\alpha R_p^2 I_a \cdot e(\vec{r}_s, \vec{r}_p, t) \cdot e(\vec{r}_p, \vec{r}_B, t)}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

oder

$$\Phi_B = \frac{\pi \alpha R_p^2 R_a^2 \cdot I_a \cdot e(\vec{r}_s, \vec{r}_p, t) \cdot e(\vec{r}_p, \vec{r}_B, t)}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

Im Absorptionsfall gelten die Formeln nur bei Licht im **sichtbaren** Wellenlängenbereich. Schon in den Nachbarbereichen Ultraviolett und Infrarot treten zusätzlich Emission und Streuung in größerem Maße auf.

Ebene Polarkoordinaten können für $\vec{r}_s, \vec{r}_p, \vec{r}_B$ für die Bewegung in Kreisbahnen in einer Ebene verwendet werden.

Für geneigte Kreisbahnen können Kugelkoordinaten eingesetzt werden.

Wir wollen ein einfaches Beispiel geben, das ähnlich zu Sonne, Erde und Venus ist. Die Sonne symbolisiert den Fixstern S , während die Erde durch den Beobachterplaneten B und die Venus durch den bestrahlten Planeten P dargestellt wird. Es sollen Kreisbahnen vorausgesetzt werden. Auf Absorption wird auch verzichtet.

Gegeben sind die Bahnradien r_p und r_B , die Startwinkel δ_p und δ_B und die Massen m_p und m_B der Planeten P (Venus) und B (Erde). Der Fixstern S (Sonne) befindet sich im Koordinatenursprung. ($\vec{r}_s = \vec{0}$) Außerdem soll m_s die Masse des Fixsterns (Sonne) sein. Dann ist es leicht, die Winkelgeschwindigkeit der beiden Planeten zu bestimmen. Sie folgt aus der Gleichheit von Gravitationskraft und Zentripetalkraft bei der Kreisbewegung:

$$\frac{G \cdot m_s m_p}{r_p^2} = m_p \cdot r_p \omega_p^2 \quad \text{daraus folgt:} \quad \omega_p = \sqrt{\frac{G \cdot m_s}{r_p^3}}$$

$$\frac{G \cdot m_s m_B}{r_B^2} = m_B \cdot r_B \omega_B^2 \quad \text{daraus folgt:} \quad \omega_B = \sqrt{\frac{G \cdot m_s}{r_B^3}}$$

Dabei ist G die Gravitationskonstante. Die zeitlichen Bahnen können nach der

Abbildung durch folgende Vektoren beschrieben werden:

$$\vec{r}_p(t) = r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos(\delta_p + \omega_p \cdot t) \\ \sin(\delta_p + \omega_p \cdot t) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_B(t) = r_B \cdot \begin{pmatrix} \cos(\delta_B + \omega_B \cdot t) \\ \sin(\delta_B + \omega_B \cdot t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Zur Abkürzung verwenden wir nun die Symbole $\varphi_p := \delta_p + \omega_p \cdot t$ und $\varphi_B := \delta_B + \omega_B \cdot t$. Um an die Beleuchtungsstärke E heranzukommen, müssen wir in die Formel (1)

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{r}_p - \vec{r}_B) \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_p)}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B| \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_p|}$$

die konkreten Bahnvektoren einsetzen. Wir setzen zuerst in den Zähler ein:

$$\begin{aligned} (\vec{r}_p - \vec{r}_B) \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_p) &= \begin{pmatrix} r_p \cdot \cos \varphi_p - r_B \cdot \cos \varphi_B \\ r_p \cdot \sin \varphi_p - r_B \cdot \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_p \\ \sin \varphi_p \end{pmatrix} \\ &= - (r_p^2 \cos^2 \varphi_p - r_B r_p \cos \varphi_B \cos \varphi_p + r_p^2 \sin^2 \varphi_p - r_p r_B \sin \varphi_B \sin \varphi_p) \end{aligned}$$

Mit $\cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon = 1$:

$$= r_B r_p \cdot (\cos \varphi_B \cos \varphi_p + \sin \varphi_B \sin \varphi_p) - r_p^2$$

Nun kommen wir zum Nenner:

$$|\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2 = (r_p \cos \varphi_p - r_B \cos \varphi_B)^2 + (r_p \sin \varphi_p - r_B \sin \varphi_B)^2$$

Wegen $\cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon = 1$:

$$= r_p^2 + r_B^2 - 2r_p r_B \cos \varphi_p \cos \varphi_B - 2r_p r_B \sin \varphi_p \sin \varphi_B$$

Es gilt $|\vec{r}_s - \vec{r}_p| = r_p$, da S sich im Ursprung befindet. Also erhalten wir:

$$\cos \alpha = \frac{r_B r_p \cdot (\cos \varphi_B \cos \varphi_p + \sin \varphi_B \sin \varphi_p) - r_p^2}{r_p \cdot \sqrt{r_p^2 + r_B^2 - 2r_p r_B \cdot (\cos \varphi_p \cos \varphi_B + \sin \varphi_p \sin \varphi_B)}} \quad (3)$$

Schließlich kommen wir zur Beleuchtungsstärke, nach Formel (2):

$$E = \frac{\alpha \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

Im Nenner steht das Quadrat vom Nenner der Kosinusformel für α . Daher können wir schließen:

$$E = \frac{\alpha \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a}{r_p^2 \cdot (r_p^2 + r_B^2 - 2r_p r_B \cdot (\cos \varphi_p \cos \varphi_B + \sin \varphi_p \sin \varphi_B))} \quad (4)$$

Dabei sind I die Lichtstärke vom Fixstern S , a die spezifische Lichtintensität (Reflektionsfaktor) und R_p der Radius des Planeten P . Für den Lichtstrom gilt genauso wie im allgemeinen Fall im Vakuum:

$$\Phi_B = \pi \cdot R_a^2 \cdot E$$

wobei R_a der Radius der Augenlinse des Beobachters ist.

Wir werden nun noch die Berechnung der maximalen bzw. minimalen Beleuchtungsstärke für dieses Beispiel andeuten. Dazu verwenden wir folgende Abkürzungen:

$$k := r_B r_p \cdot (\cos \varphi_B \cos \varphi_p + \sin \varphi_B \sin \varphi_p)$$

$$\begin{aligned} \dot{k} = r_p r_B \cdot & (-\sin \varphi_p \cdot \dot{\varphi}_p \cos \varphi_B - \cos \varphi_p \sin \varphi_B \cdot \dot{\varphi}_B \\ & + \cos \varphi_p \cdot \dot{\varphi}_p \sin \varphi_B + \sin \varphi_p \cos \varphi_B \cdot \dot{\varphi}_B) \end{aligned}$$

Der Punkt bedeutet Ableitung nach der Zeit.

Wir führen noch ein Symbol h ein, nach Gleichung (3):

$$\cos \alpha =: h$$

Dann folgt:

$$h = \frac{k - r_p^2}{r_p \cdot \sqrt{r_p^2 + r_B^2 - 2k}} \quad (5)$$

Nun differenzieren wir die Beleuchtungsstärke (Gleichung 4) nach der Quotientenregel:

$$\dot{E} = \frac{R_p^2 \cdot I \cdot a}{r_p^2} \cdot \frac{\dot{\alpha} \cdot (r_p^2 + r_B^2 - 2k) + 2\alpha \dot{k}}{(r_p^2 + r_B^2 - 2k)^2}$$

Beachten wir $\alpha = \arccos h$, so ergibt die Ableitung nach der Kettenregel:

$$\dot{\alpha} = \frac{-\dot{h}}{\sqrt{1-h^2}}$$

Gleichung (5) zusammen mit der Quotientenregel führt zu:

$$\dot{h} = \frac{1}{r_p \cdot (r_p^2 + r_B^2 - 2k)} \cdot \left(\dot{k} \cdot \sqrt{r_p^2 + r_B^2 - 2k} - (k - r_p^2) \cdot \frac{-\dot{k}}{\sqrt{r_p^2 + r_B^2 - 2k}} \right)$$

Nach den Gleichungen $\varphi_p = \delta_p + w_p \cdot t$ und $\varphi_B = \delta_B + w_B \cdot t$ ist:

$$\dot{\varphi}_p = w_p \quad \dot{\varphi}_B = w_B$$

Damit ist die Beleuchtungsstärke E vollständig differenziert. Aus dem Ausdruck für $\dot{E}$ kann man nun die notwendige Bedingung für lokale Extrema formulieren:

$$0 = \dot{\alpha} \cdot (r_p^2 + r_B^2 - 2k) + 2\alpha \dot{k}$$

Löst man diese Gleichung nach t auf, so erhält man t -Werte, für die $E(t)$ ein lokales Maximum oder lokales Minimum oder ein Sattelpunkt darstellt. Ob nun ein Extremum tatsächlich vorliegt, muß mit dem Satz von Rolle oder der zweiten Ableitung von E entschieden werden. Evt. werden dafür sogar noch höhere Ableitungen benötigt vgl. Barner [1] Kapitel 8.4 S.295.

Literatur

- [1] Martin Barner, Friedrich Flohr „Analysis 1“ 2. Auflage de Gruyter Verlag Berlin 1983
- [2] I.N. Bronstein, K.A. Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1985 22.Auflage
- [3] Horst Kuchling „Taschenbuch der Physik“ 1979 Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main
- [4] Hans Heinrich Voigt „Abriß der Astronomie“ 4.Auflage BI Mannheim 1988
- [5] Harald Schröer, "Brightness and Motion" Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002